

NAVOIY DEVONI DEBOCHASIDA ZIKR ETILGAN TEMURIY SHAHZODA

Guljahon Ahmedova,

Xalqaro innovatsion universitet magistranti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15338344>

Annotatsiya: Mazkur ilmiy maqola Alisher Navoiyning “Bado’e ul-bidoya” devoni debochasida madh etilgan temuriy shahzoda – Muhammad Sulton shaxsiyatini aniqlashga bag‘ishlanadi.

Tarixiy va adabiy manbalar ma’lumotlari asosida Navoiy she’rlari ixlosmandi bo‘lgan Muhammad Sulton ismli o‘nlab temuriy shahzodalar hayoti va faoliyati tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: Debocha, “shohi darvish”, Ulug‘ Mirzo, Kichik Mirzo, tab’i nazmi.

Abstract: This scientific article is devoted to identifying the personality of the Temurid prince Muhammad Sultan, who was praised in the preface to Alisher Navoi’s “Bado’e ul-bidoya” divan.

Based on information from historical and literary sources, the life and activities of dozens of Temurid princes named Muhammad Sultan, who were devoted to Navoi’s poems, are analyzed.

Keywords: Preface, Shahu Dervish, Ulugh Mirza, Kichik Mirza, tabi nazmi.

Ma’lumki, shoirlar sultoni Alisher Navoiy o‘n yasharligidayoq yetti iqlimga mashhur bo‘lgan. Uning nazmiy durdonalarini nafaqat she’riyat ixlosmandlari bo‘lgan ziyolilar, darvishlar, fozillar, balki temuriylar xonadonining vakillari – shahzodalar ham sevib mutolaa qilishgan. She’r yozilishi bilan tezda og‘izga tushgan. Temuriy shahzodalar g‘azallarni ko‘chirtirib, tarqatib chiqishgan. Xondamirning mubolag‘aroq izohiga ko‘ra, (shahzodalar kabi) ayrim she’riyat ixlosmandlarining yashashdan maqsadi ham Navoiy she’rlarini o‘qib, zavqlanishdan iborat bo‘lgan. “Bado’e ul-bidoya” devoni debochasida Navoiy o‘z she’rlarini sevib o‘qiydigan ana shunday ashaddiy muxlislaridan biri “shoh nishon” va “shohi darvish” shahzoda Muhammad Sulton haqida shunday yozadi:

“Ko‘nglumda ne ma’ni o‘lsa erdi paydo,

Til aylar edi nazm libosida ado.

Ul nazmg‘a jonin qilibon xalq fido,

Solurlar edi gunbazi gardung‘a sado.

Bu vayron tab’ni bayt etsa mastur,

Tutib shuhrat, nechukkim bayti ma’mur.

Xarobat ichra paydou nihoni,

Ul erdi xalqning rutbaal-lisoni.

Yo‘qkim, xarobat dard no’shlari, balki munojat xirqapo’shlari va demaykim avom arozili, balki xavos afozilining tillariga joriy va ko‘ngullariga koriy tushar edi. Ul zamonning karimul-xulq ozodalari, balki azimush-sha’n shahzodalari iltifotig‘a

musharraf bo‘lur erdi. Xususan, saltanat ganjining durri samini va qanoat kunjining xoknishini, ilmu zako ahlining yagonasi, faqru fano xaylining benishonasi, itik zehni daqoyiq rishtalarining girihkushoyi va arig‘ tab‘ haqoyiq chehralarining parda raboyi:

Tab‘i darveshu o‘zi shoh nishon,

Shohi darvesh Muhammad Sulton[Navoiy, 1965: 460]”.

Xo‘sh, Navoiy madh etgan mazkur “shohi darvesh” Muhammad Sulton kim? U adabiyotshunos Yoqubjon Is‘hoqov aytganidek, Boysunqur Mirzoning o‘g‘li, Fors va Iroqi Ajam hukmdori Sulton Muhammad (1418—1451) Mirzomi? Ma‘lumki, bu hukmdor 1449 yilda Xurosonni egallab, Hirotda taxtga o‘tirgan. G‘iyosiddin Xondamirning yozishicha, “*Mirzo Sulton Muhammad aql va donolik yetukligi bilan tanilgan saxovat va muruvvati ko‘pligi bilan maqtalgan bir podshoh bo‘lib, o‘ta shijoat va jasurligi orqasidan xatarli janglarda shaxsan o‘zi qatnashib, urush-savash ishini qizdirardi. Dushman lashkari qanchalik kuchli va shavkatli bo‘lmasin, bundan sira ham hayiqmasdi. Saxovat va tantilikda mo‘tadillik yo‘lini tutardi. Ya‘ni, xasislik ham qilmas, ortiqcha isrofga ham yo‘l qo‘ymasdi. Bir gal xos kishilaridan bittasi (ukasi) Mirzo Abulqosim Boburning bag‘ishlov ishida ko‘p sarfligi va qo‘li ochiqligini aytdi va “shunday ekan, nega Siz bu ishda ul janobga ergashmaysiz?” deya so‘radi. Mirzo Sulton Muhammad uning javobida ushbu baytni o‘qidi.*

Bayt:

Olim va johilni farq etar tamiz,

U doim tizginda. Bu-chi? Boshvoqsiz.

Mirzo Sulton Muhammad bin Boysunqur Mirzo bin Shohrux Mirzo maqtoov sifatli hoqon Shohrux Mirzoning hayotlik zamonida umrining besh yilini Iroqi Ajam mamlakatida davlat va iqbol bilan o‘tkazdi. Shohrux Mirzo vafotidan so‘ng Mirzo Abdulloh hukmronligi ostidagi Sherozga hujum qildi va amakivachchasini yengib, Fors va Iroqi Ajam hukmdoriga aylandi.

Ul shahzoda ulug‘vor otasi vafotidan so‘ng besh yil saltanat va davlat uzra umr kechirdi va 855 (1451) yilda Chinoron urushida Mirzo Abulqosim Bobur qo‘liga tushib, mulklarning qudratli moliki taqdiri uning hayoti palosini yig‘ishtirdi [Xondamir, 2013:528]”. Bizningcha, shoir she‘rda bu hukmdorni nazarda tutmagan? Albatta, sakkiz yoki o‘n yashar shoirning Hirotda Sulton Muhammad bilan uchrashgani ehtimoldan holi emas. Biroq, tarixiy ma‘lumotlar shuhratparast temuriyzodani shoirtabiat yoki darveshsifat shoh bo‘lganini inkor etadi. Nazarimizda, “Debocha”da zikr etilgan quyidagi sakkiz fazilat Boysunqur Mirzoning o‘g‘lida ko‘zga tashlanmagan:

1. *Saltanat ganjining durri samini;*
2. *Qanoat kunjining xoknishini;*
3. *Ilmu zako ahlining yagonasi;*
4. *Faqr fano xaylining benishonasi;*
5. *Itik zehni daqoyiq rishtalarining girihkushoyi;*
6. *Arig‘ tab‘ haqoyiq chehralarining parda raboyi;*
7. *Darvishliqlarga moyil;*
8. *Shohi darvish.*

Ammo, adabiyotshunos Yoqubjon Is‘hoqovning fikricha, “darvishsifat shoh” aynan ana shu Boysunqur Mirzoning o‘g‘li Sulton Muhammaddir. U yosh Navoiy ijodiga katta e‘tibor bilan qaragan va quyidagi yoshlik davrida yozilgan g‘azal ham o‘ttiz uch yoshida qatl etilgan ushbu shahzodaga - “mehribon shoh”ga bag‘ishlangan:

***Charx ayirdi tez etib, nolamni ham, ohimni ham,
Mehribon shohimni ham, nomehribon mohimni ham.
Har kishi dilxohu diljo‘yum edi, soldi yiroq,
Shohi diljo‘yumni dog‘i mohi dilxohimni ham...
Ey Navoiy, shohim ayvoni, mohim husnin ko‘rib,
Jon tarabgohimni topsa, ko‘z nazargohimni ham.***

Adabiyotshunos olimning yozishicha, Sulton Muhammad vafotidan so‘ng shoirni Sulton Abulqosim Bobur o‘z tarbiyasiga olgan [Ishoqov, 1983:29-30].

Ko‘plab temuriy shahzodalar qatori Navoiy she‘rlarini sevib o‘qigan va oqqa ko‘chirtirib tarqatgan Muhammad Sulton Mirzo haqida qanday ma‘lumotga egamiz? Amir Temur shajarasida ko‘plab Muhammad Sulton nomli shahzodalarni uchratdik. Keling ma‘lumotlarni bir tahlil qilib chiqsak. Birinchisi, Samarqand hokimi va Hulugu mulki hukmdori Muhammad Jahongir Mirzoning o‘g‘li Muhammad Sulton. U 1376-1403 yillarda yashab o‘tgan. Darvoqe, shoir o‘zidan 38 yil oldin yashab o‘tgan bu shahzodani umuman ko‘zda tutmagan. Ikkinchisi, mazkur Muhammad Sultonning nabirasi Muhammad Sulton ibn Muhammad Jahongirdir. U otasining mulki Hisorda 1423-1448 yillarda yashab o‘tgan. Muhammad Sulton Hirotga kelgani yoki yetti yashar Alisher bilan suhbatlashgani haqida dalillar yo‘q.

Uchinchisi, Umarshayx Mirzo naslidan bo‘lgan Muhammad Sulton (1458-1484)dir [Sattoriy, 2006:54]. Sulton Husayn Boyqaroning Oqobegim ismli opasining o‘g‘li, tog‘asi saroyidagi sohibixtiyor Kichik Mirzo ota tarafdin shoir Sayid Ahmad Mirzoning o‘g‘li Sulton Ahmadning farzandidir. Ammo, Alisher Navoiy “To‘la asar to‘plami”ning beshinchi jildi izohlarida “*Kichik Mirzo – Ulug‘bek o‘g‘li Mironshohning nabirasi, Husayn Boyqaroning opasi Oqobegimning o‘g‘li* [Navoiy,

2012:840]” deb ko‘rsatilgan. Xondamir “Xulosat ul-axbor”da *“Kichik Mirzo nomi bilan mashhur bo‘lgan Mirzo Muhammad Sultonning otasi Sulton Ahmad ibn Mirzo Sayid Ahmad ibn Mirzo Mironshoh”* deb yozgan [Xondamir, 1985:58]. Demak, bundan ma‘lum bo‘ladiki, Kichik Mirzo Hakim Sattoriy “Oltin silsila”si kitobida aytganidek, Umarshayx Mirzo naslidan emas, balki “yashagan yillari haqida ma‘lumot saqlanmagan [Sattoriy, 2006:65]” deb yozilgan Sayid Ahmad ibn Mironshoh Ko‘ragon (Manbalarda shahzodaning ismi Saydi Ahmad, Sayyid Ahmad, Sayid Ahmad shaklida keltirilgan) avlodiga mansubdir. Tarixda Umarshayx Mirzoning Sayid Ahmad ismli o‘g‘li ham bo‘lgan, bo‘lishi ehtimol. Ammo, Adabiyotshunos M.Abduvohidova ham o‘zbek va fors tillarida Sayidiy, Sayid, Saydi taxalluslari bilan she‘rlar yozgan Sayid Ahmad Temurning uchinchi o‘g‘li Mironshoh farzandi ekanini qayd etgan [Sayyid Ahmad, 1987:7]. Adabiyotshunos haq. Chunki shoir Sayid Ahmadning o‘zi ham “Taashshuqnom” dostoni yakunida *“Duogo‘ ibni Mironshoh bo‘lg‘ay [Sayyid Ahmad, 1987:122-143]”* deb Mironshohning o‘g‘li ekanligini ta‘kidlagan. Binobarin, bizningcha ham, Navoiy, Xondamir va ularning zamondoshlari Kichik Mirzo deganda aynan Mironshohning o‘g‘li temuriy shoir Sayyid Ahmad Mirzoning nabirasini nazarda tutgan. Xondamirning yozishicha, *“Mirzo Kichik nomi bilan tanilgan shahzoda Muhammad Sulton Mirzo bin Sulton Ahmad Mirzo xushsurat yigit bo‘lib, yaxshi xulq, toza ko‘ngillik sifatleri bilan ta‘riflangan, shirin so‘z va chiroyli ishlari hammaga yoqqan edi. Olimu fozillar suhbatiga bag‘oyat moyil, barcha himmatini ilmiy masalalarni o‘rganish sari qaratgan, ilohiy va dunyoviy ilmlarni o‘zlashtirishda yagona hamda aqliy va naqliy fanlarni egallashda tengsiz edi. Ilmu fazilatleri borasida oqillar bergan sharh bu shahriyorning kamolotleri oldida ummondan bir tomchiyu donishmandlar so‘zlari obdor lafzlariga nisbatan cheksiz dengizdan bir qatra [Xondamir, 2013:777]”*. Navoiy Xondamirning mazkur fikrlarini to‘ldirib, “Majolis un-nafois”da **Kichik Mirzo** *“xub tab‘liq, tez idrokliq, sho‘x zehnlilik, qaviy hofizaliq yigit erdi. Oz fursatda yaxshi tolibi ilm bo‘ldi va ko‘proq ulum va funundin o‘z mutolaasi bila vuquf hosil qildi. She‘r va muammoni xo‘b anglar erdi, balki ko‘ngli tilasa ayta ham olur erdi. Bovujidi bu fazoyil darveshliqlarga moyil bo‘lub, Makka ziyorati sharafig‘a musharraf bo‘ldi [Xondamir, 2013:415]”*, degan.

*Saltanat bog‘ida sarvi gulchehr,
Makramat avji uza raxshon mehr.
Ilm aflokida Birjis mahal,
Barcha ashkoli ulum ollida hal.
Nazmu nasrig‘a Utorud maftun.*

Har savol etsa, javobida zabun.

Shahlig‘u ilmu yigitlik chog‘i,

Foniyu so‘fiyu solik dog‘i.

Vasfi te‘dod ila sondan ortuq,

Har nekim aytsam ondin ortuq.

Bo‘yla ofoq ahli nodirasin,

Ilmu faqr ahli sharifu sarasin.

Ko‘rki, aflok taaddi pasha,

Charx badmehr, xilof andesha.

Qaro tufroqqa nechuk qildi nihon,

Ki qorardi manga hajrida jahon.

Qani ul mehri jahontob oxir!

Qani ul gavhari noyob oxir [Navoiy, 1966:417 - 418]!

Shoirilar sultoni “Xamsat ul-matahayyirin”da shahzodani darveshlarga muxlis va muhtoj zot sifatida ta’riflagan: “*Kichik Mirzo...faqru fano ahlig‘a muxlis va niyozmand erdi* [Sayyid Ahmad, 1987:760]”. Faxriy Hiraviy esa shahzoda “...nihoyatda kamtar va aqlli edi. Saltanat rioyatida u xususida shunday bo‘lganki, Mirzo Sulton Husaynni Ulug‘ Mirzo derdilar va uni (esa) Kichik Mirzo (der erdilar) [Fahriy, 2014:59-60],” degan. Bobur “Boburnoma”da ham Kichik Mirzo haqida yuqoridagi ta’riflarga mushtarak fikrlar bildirgan: “*Burunlari tag‘oyisig‘a mulozamat qilur edi, so‘ngra sipohiylikni tark etib, mutolaag‘a mashg‘ul bo‘ldi. Derlarkim, donishmand bo‘lib ekandur. Tab‘i nazmi ham bor ekandur. Bu ruboiy uniki:*

Umre basaloh mesutudam xudro,

Dar shevayi zuhd menamudam xudro.

Chun ishq omad kadam zuhdu, chi saloh,

Al-minnatu lilloh ozmudam xudro.

(Mazmuni: *Umr bo‘yi o‘zimni yaxshilik bilan maqtab yurdim, O‘zimni zohid va taqvodor qilib ko‘rsatdim. Ishq kelgach, qani o‘sha zohidligu, qani o‘sha yaxshi fazilatlarim? Xudoga shukrki, o‘zimni sinab oldim.*)

Mullo Abdurahmon Jomiyning ruboiysi bilan tavorud (aynan bir xil) bo‘lgan [Boburnoma, 1990:147]”.

Bundan tashqari, Muhammad Sulton Mirzo (Kichik Mirzo) kabi shahzodalar mashhuri zamon bo‘lgan “nazm mulkin til chekib olmish [Navoiy, 2012:323]” Navoiy she’rlarini tinglashni yoqtirishgan va yangi yozilgan she’rlarini shoirdan olib, oqqa ko‘chirtirib, she’riyat ixlosmandlari o‘rtasida tarqatib yurishgan. Ya’ni, Navoiy ta’biri bilan aytganda, “*Abqallohu kanza fanoihi va adoma izza inoyakim matla‘i*

ortuqroq yo tamom g‘azal tilim xomasi taqririg‘a kelsa erdi, yo xomam tili tahrir qilsa erdi, filhol ani mushkbor qalam birla kofur kirdor safhag‘a raqam qilib, oqu qaroni andin maxtut qilur erdi va yana ham anga qarobat hisobliq tez fahm shahzodalar, va musohib intisobliq xushtab‘ mirzodalar mutaaddid savod qilib soyir ulusg‘a yoyilur erdi va oshiqpesha beqarorlarning jalisi mehnati, va ma‘shuq sheva gul uzorlarning anisi suhbat bo‘lub, xosu avom orasida ishtihori tamom va intishori molokalom topar erdi [Navoiy,1965:456-467]”. Bundan tashqari, Navoiy she‘ri yozilgan qog‘ozlarni Hirotning ko‘zga ko‘ringan va odamlar gavjum bo‘lgan joylari, darvozalariga ilib chiqishgan. Binobarin bu bilan she‘riyat ixlosmandlarini g‘azal mulki sultonining ijod namunalaridan bahramand qilishgan, ommalashtirishgan.

“Xamsat ul-mutahayyirin”dan ham bilsa bo‘ladiki, Kichik Mirzo Navoiy ijodini kuzatib borgan. Unda yozilishicha, Kichik Mirzo Navoiyning o‘z zamonida mashhur bo‘lgan “Tahfat ul-afkor” qasidasidagi quyidagi baytini maktubiga qo‘shib, Samarqandga avliyolar sultoni Xoja Ahror Valiy huzuriga yuborgan.

Yak nazar farmo, ki mustasno shavam z-abnoi jins,

Sag chu shud manzuri Najmiddin sagonro sarvar ast [Navoiy, 2012:760].

(Mazmuni: Bir nazar qil, toki o‘z tengdoshlarim aro mumtoz bo‘layin, axir it Najmiddin nazariga musharraf bo‘lganda, itlarga sarvar bo‘ldi).

To‘rtinchisi, Sulton Husayn Mirzoning akasi Boyqaroning o‘g‘li Sulton Muhammaddir. 1449-1483 yillarda yashagan bu shahzoda amakisining saroyida xizmatda bo‘lgan. Uning she‘r yozgani yoki yozmagani, she‘riyatga moyilligi hamda darveshvasht bo‘lganligi to‘g‘risida ma‘lumotlar uchratmadik. Beshinchisi, Mironshoh Mirzo naslidan bo‘lgan Sulton Muhammad Mirzo. Yashagan yillari va u haqda ma‘lumotlar saqlanib qolmagan. Oltinchisi, Sulton Abusaidning o‘g‘li Sulton Muhammad (Taxminan 1452 - 1494 yillarda yashagan)dir. Xondamirning yozishicha, “*aka-ukalar Sulton Muhammad va Shohrux Mirzolar hazrat said sulton (Sulton Abusaid)ning mag‘lubiyati kuni oqqo‘yunli Amir Hasanbekning mulozimlari qo‘liga tushdilar va ancha vaqt Ozarbayjondagi qa‘lalarda tutqunlikda saqlanib, nihoyat xaloslik topdilar. Ammo yomon holat va parishonlikda umr kechirdilar. Hijriy 899 (Milodiy 1493 yili) yili esa Shohrux Mirzo saltanat poytaxti Hirot sari yo‘lga tushib, Soriy viloyatiga yetib kelgan chog‘da Alloh Taoloning mag‘firati panohiga ko‘chib o‘tdi.*

Sulton Husayn Mirzo uning jasadini Hirotga keltirish uchun Soriy shahriga odam jo‘natdi. Jasad olib kelingach, sultonlar qoidasi bo‘yicha mahdi ulyo Gavharshod Og‘a madrasasiga eltdilar va taomilga ko‘ra dafn qildilar. Sulton Muhammad Mirzo ukasi vafotidan so‘ng ham olamdan o‘tganga qadar o‘sha

mamlakatda bo‘ldi [Xondamir, 2013:648]”. Taqdiri ayanchli kechgan bu shahzoda otasi davrida Hirotda Navoiy bilan uchrashgan yoki uchrashmagani haqida ma’lumot yo‘q. Yettinchisi, Navoiy yaqindan suhbatda bo‘lgan Shohi Badaxshon – Shoh Sulton Muhammaddir: U “Bag‘oyat xushtab’ va parhezkor mo‘min bo‘lgan. Va Badaxshon saltanati necha yil uning xonadoni qo‘lida bo‘lib, hech podshoh ola olmagan [Fahriy, 2014:50]”. Boburning yozishicha, “(Yunusxonning xotini) Shohbegim Badaxshon shohi Shoh Sulton Muhammadning qizi edi. Badaxshon shohlari o‘z nasablarini Iskandari Faylaqusga (Makedoniyalik Iskandar) bog‘lashadi, deydilar. Bu shohning yana bir qizi (Shahzodabegim)ni Shohbegimning egachisini Sulton Abusaid Mirzo olgan edi. Undan Abobakr Mirzo bino bo‘lgan edi [Boburnoma, 2008:35]”. Badaxshon shohlari Amir Temur va Temuriylar davrida hokimiyatni tan olib, ularning nomidan davlatni idora qilganlar. Biroq, keyinchalik mustaqillikka intilganliklari uchun Sulton Abusaid Shoh Muhammad Sulton va uning o‘g‘lini qatl etadi. Shoh La‘liy bunga qadar Hirotda ushlab turilgan. O‘sha vaqtda u Alisher Navoiy bilan tanishgan va yaqinlashgan [Bobur ensiklopediya, 2014:578]. Shundan so‘ng Navoiy Shayx Sadruddin Ravosiyning muridi - La‘liy taxallusli shohni xushtab’ shoir bo‘lganini tazkirasida qayd etgan [Navoiy, 1966:43]. “Shoh she’rni yaxshi aytardi [Fahriy, 2014:50]”, deb yozgan bu haqda Faxriy Hiraviy. Chunonchi, “Debocha”da Badaxshon shohi nazarda tutilgan, deya olmaymiz. Chunki, shoir devon muqaddimasida aytib o‘tgan fazilatlar Badaxshon shohi haqidagi tavsiflarga mos tushmaydi.

Darhaqiqat, Navoiy yashagan davrda saroyda ko‘plab temuriy shahzodalar istiqomat qilgan. Ular Navoiyning she‘rlarini o‘qib va yodlab mushoira kechalarida aytib, zavqlanib yurishgan. Yuqorida aytganimizdek, Navoiy “Badoe’ ul-bidoya” debochasida ana shunday she‘riyatsevar shahzodalardan biri – Muhammad Sultonni zikr etilgan. U esa bizningcha, Sulton Husayn Boyqaro, Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiylar tarbiyasini olgan “*saltanat ganjining durri samini*”, “*qanoat kunjining xoknishini*”, “*ilmu zako ahlining yagonasi*”, “*faqru fano xaylining benishonasi*”, “*itik zehni daqoyiq rishtalarining girihkushoyi*”, “*arig‘ tab’ haqoyiq chehralarining parda raboyi*”, “*darvishliqlarga moyil*” Muhammad Sulton ismli Kichik Mirzo bo‘lishi mumkin. “Badoe’ ul-bidoya” devoni tartib berilgan 1478-1479 yillarda shahzoda yigirma-yigirma bir yosh atrofida bo‘lgani holda Hirotda saroyida yashagan. Demak, oddiy va darvish shahzoda shoirlar sultoni bilan ko‘p marotaba suhbatlashish hamda uning hurmatini qozonish baxtiga muyassar bo‘lgan. “Majolis un-nafois”dagi qaydlarni “Badoe’ ul-bidoya” devoni debochasidagi ta’riflar bilan taqqoslab hamda tarixiy manbalarga asoslanib, aytish mumkinki, Alisher Navoiy “Badoe’ ul-bidoya”

devoni debochasida Muhammad Sulton deganda, Husayn Boyqaroning jiyani Kichik Mirzoni nazarda tutgan, ehtimol.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G‘iyosiddin ibn Humomiddin Xondamir. Habib us-siyar fi axbori afrodi bashar. T. O‘zbekiston, 2013.-B.528-530.
2. Is‘hoqov Yo. Navoiy poetikasi. T.: Fan, 1983.-B.29-30.
3. Sattoriy H. Oltin silsila. T.: Sharq NMAK BT, 2006.-B.54.
4. Alisher Navoiy. Xamsat ul-mutaxayyirin. TAT. Beshinchi jild. T.: G‘.G‘ulom nomidagi NMIU, 2012.-B.840.
5. Xondamir. Xulosat ul-axbor. Navoiy zamondoshlari xotirasida. T.: G‘.G‘ulom nomidagi ASN, 1985.-B.58.
6. Sayyid Ahmad. Taashshuqnoma. Muborak maktublar. T.: G‘.G‘ulom nomidagi ASN, 1987.-B.122-143.
7. Faxriy Hiraviy. Ravzat us-salotin. T.: Mumtoz so‘z, 2014.-B.59-60.
8. Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma. T. Yulduzcha, 1990.-B.147.
9. Alisher Navoiy. G‘aroyib us-sig‘ar. Xazoyin ul-maoniy. TAT. O‘n jildlik. Birinchi jild. T.: G‘.G‘ulom nomidagi NMIU, 2012.-B.323.
10. Alisher Navoiy. “Badoe‘ul-bidoya” debochasi. Xazoyinul-maoniy. Favoidul-kibar. Asarlar. O‘BT. To‘rtinchi tom. T.: Badiiy Adabiyot, 1965.-B.456-467.
11. Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma. T.: O‘qituvchi, 2008.-B. 35.
12. Zahiriddin Muhammad Bobur ensiklopediyasi. T.: Sharq NMAK BT, 2014.-B.578.
13. Alisher Navoiy. Majolis un-nafois. T.: Badiiy adabiyot, 1966.-B.43.
14. Alisher Navoiy. Favoid ul-kibar. Xazoyin ul-maoniy. Asarlar. O‘BT. To‘rtinchi tom. T.: Badiiy adabiyot, 1966.-B.417-418.